

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нарзиева Д.Ф. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ПОВРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ГЕМОЛИТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ НОВОРОЖДЕННЫХ С ВНУТРИУТРОБНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ**Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н.**

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. В статье представлены результаты изучения анамнестических, клинических и инструментально-лабораторных данных наблюдения за 80 новорожденными с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и отделении неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра г. Самарканда в период с 2021 по 2023 годы.

Ключевые слова: гемолитическая болезнь новорожденных, внутриутробная инфекция, центральная нервная система.

DAMAGE TO THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM FOR HEMOLYTIC DISEASE OF NEWBORNS WITH INTRAUTERINE INFECTION**Usmanova M.F., Sirojiddinova Kh.N.**

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article presents the results of a study of anamnestic, clinical and instrumental-laboratory data from observation of 80 newborns with intrauterine infection and hemolytic disease of moderate and severe severity, who were hospitalized in the neonatal pathology department and the neonatal intensive care unit of the Samarkand Regional Children's Multidisciplinary Medical Center in Samarkand. between 2021 and 2023.

Keywords: hemolytic disease of newborns, intrauterine infection, central nervous system.

ҲОМИЛА ИЧИ ИНФЕКЦИЯСИГА ЧАЛИНГАН ЧАҚАЛОҚЛАР ГЕМОЛИТИК КАСАЛЛИГИДА МАРКАЗИЙ НЕРВ ТИЗИМИНИНГ ЗАРАРЛАНИШИ**Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н.**

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада Самарканд вилояти кўп тармоқли болалар тиббиёт марказида 2021-2023 йилларда янги туғилган чақалоқлар патологияси ва неонатал реанимация бўлимига ётқизилган ўрта ва оғир даражадаги ҳомила ичи инфекцияси ҳамда гемолитик касаллиги билан оғриган 80 нафар янги туғилган чақалоқнинг анамнестик, клиник ва инструментал-лаборатор маълумотларини ўрганиши натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: янги туғилган чақалоқларнинг гемолитик касаллиги, ҳомила ичи инфекцияси, марказий нерв тизими.

Актуальность проблемы. Гемолитическая болезнь новорождённых является наиболее распространенной группой болезней среди детского населения. Изоиммунная гемолитическая анемия – является одной из более частых причин желтухи новорожденных, которая проявляется гемолитической болезнью. Частота встречаемости составляет от 4 – 7 %, а смертность 2,8%. Данная патология возникает в случаях несовместимости крови матери и плода из-за реакции агглютинации, когда антитела матери гемолизуют эритроциты плода [2,5,7,10]. В современной педиатрии и неонатологии проблема гемолитической болезни новорожденных занимает лидирующее место и приобретает все более обширный характер. Основные факторы вызывающие данную патологию является несовместимость антигенной структуры матери и плода. Некоторые классы антигенов расположенные на поверхности эритроцитов матери и плода, могут привести к развитию различных форм (желтушная, анемическая, отечная, смешанная) гемолитической болезни [1,3,8,9,14].

Гемолитическая болезнь новорожденных - является одной из тяжелых нарушений внутриутробного развития и перинатального периода, которая может привести к гибели плода или новорожденного [4,6,11,12]. Несмотря на прогрессивное развитие медицинской службы и значимые достижения в перинатальном направлении, многие вопросы диагностики, лечения и ведения беременных, остаются не решенными. Так, гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБПН) (МКБ-Р55), развивающаяся, вследствие несовместимости по группам крови, резус фактору и различным

антигенам матери и плода, которые расположены на поверхности эритроцитов, могут быть причиной развития иммунологических осложнений, где и развивается первопричинная желтуха новорождённых, которая осложняется билирубиновой энцефалопатией [13,15].

Цель исследования: изучить особенности поражения центральной нервной системы при гемолитической болезни новорожденных с внутриутробным инфицированием.

Материалы и методы исследования. Изучены анамнестические, клинические и инструментально-лабораторные данные, наблюдения за 80 новорожденными с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести, находившихся на стационарном лечении в отделении патологии новорожденных и отделении неонатальной реанимации Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра г. Самарканда в период с 2021 по 2023 годы (главный врач - профессор М. К. Азизов), являющихся клинической базой кафедры 1№ педиатрии и неонатологии СамГМУ (ректор - профессор Ж.А. Ризаев).

I группу обследуемых составили 40 новорожденных с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней степени тяжести. II группу составили 40 новорожденных с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью тяжелой степени тяжести.

Для оценки эффективности диагностического коэффициента в III группу вошли 40 новорожденных I и II группы с внутриутробным инфицированием и гемолитической болезнью средней и тяжелой степени тяжести. Контрольную группу составили 30 здоровых новорожденных. Всего обследованных составило 110 новорожденных.

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенные исследования показывают что, среди обследованных новорожденных мальчиков было 37, девочек 43; в возрасте 2-7 дня – 53 детей, 8-28 дней – 27 (таблица 1).

Таблица 1.

Распределение больных детей по полу и возрасту в группах обследования

Обследуемые	Количество	Пол		Возраст	
		Мальчики	Девочки	2-7 дней	8-28 дней
I группа	40	18	22	26	14
II группа	40	19	21	27	13
Всего	80	37	43	53	27

Из всех больных 53 (67,75%) новорожденные поступили на 2-7 сутки и остальные 27 (32,25%) – в течение 8-28 суток. Распределение поступивших больных с гемолитической болезнью по длительности и тяжести поражения ЦНС представлено в таблице 2.

Таблица 2.

Распределение обследованных больных детей по длительности заболевания на момент поступления

Длительность заболевания	Количество обследованных	
	I группа (n=40)	II группа (n=40)
2-7 дней	26 (55,0%)	27 (57,5%)
8-28 дней	14 (45,0%)	13 (42,5%)

Таблица 3.

Распределение поступивших больных по дням и по тяжести заболевания %

Степень тяжести	Количество новорождённых по степени	Количество новорождённых по возрасту	
		2-7 дни	8-28 дней
Средней	40	26	14
Тяжёлой	40	27	13
Итого	80	53 (67,75%)	27 (32,25%)

Распределение новорожденных по дням жизни и по тяжести заболевания отраженные в таблице 3.

цах 2,3, на рисунках 1. и 2. показывает, что поступление больных, в стационар, начиная с 2 суток, связано с тяжестью поражения центральной нервной системы (ЦНС).

Рис. 1. Распределение обследованных больных детей по длительности заболевания на момент поступления.

Новорожденные с тяжёлой степенью тяжести перинатального поражения ЦНС при гемолитической болезни, поступали в ранние сроки и только из родильных комплексов, вследствие необходимости, специализированной неврологической и нейрохирургической медицинской помощи.

Рисунок 2. Распределение поступивших больных по тяжести заболевания.

Клинические синдромы у обследованных больных (в %), представлена в таблице 4.

По полученным нами данным было установлено, что при синдроме угнетения недостаточная активность новорождённого наблюдалась у 19 (46,0%) в I группе, у 18 (43,5%) во II группе, снижение тонуса мышц у 12 (28,5%), 15 (36%) детей; сонливость зарегистрирована у 16 (38,5%), 27 (66,0%) новорожденных; по синдрому возбуждения: тревожность и возбуждение наблюдались у 9 (21,0%) новорождённых I группы, у 17 (41,0%) новорожденных II группы число таких детей составило 26 (58,0%), дрожание подбородка зарегистрировано у 23 (56,0) в I, II, тремор конечностей наблюдался у 15 (36,0%), 21 (51,0%) новорожденных, нарушение рефлексов было установлено у 8 (18,5%), 15 (36,0%), непроизвольное подергивание мышц наблюдалось у 6 (13,5%), 7 (16,0%) и респондентов.

По синдрому внутричерепной гипертензии выявлено, что гипервозбудимость имело место у 14 (33,5%), 19 (47,5%) новорожденных, также были выявлены выбухание и уплотнение родничка у 5 (12,5%), 13 (32,5%) и детей, частые срыгивания и рвота наблюдались у 13 (32,5%), 15 (37,5%) и детей, избыточный рост окружности головы наблюдались у меньшинства новорождённых: у 4 (10,0%) в I и II группе; отмечено нарушение мышечного тонуса: гипотонус у 8 (18,5%), 11 (27,5%) и гипертонус у 10 (25,0%), 14 (35,0%), также были выявлены нарушения глазодвигательной системы: горизонталь-

ный нистагм был у 9 (21,0%), 12 (30,0%) детей, вертикальный нистагм у 8 (20,0%), 11 (32,5%) новорожденных, симптом Грефе у 5 (12,5%), 10 (25,0%) детей, сходящиеся косоглазие отмечено у 4 (10,0%), 10 (25,0%) детей соответственно.

Таблица 4.

Частота клинических симптомов поражение ЦНС у новорождённых с гемолитической болезнью (%)

№	Основные показатели	I группа (n=40)		II группа (n=40)	
		Абс.	%	Абс.	%
I	Синдром угнетения				
1	Не активен	19	46,0	18	43,5
2	Тонус мышц понижен	12	28,5	15	36,0
3	Сонливость	16	38,5	27	66,0
II	Синдром возбуждения:				
	Тревожен и возбужден	9	21,0	17	41,0
	Дрожание подбородка	23	56,0	23	56,0
	Дрожание и тремор конечностей	15	36,0	21	51,0
	Нарушение рефлексов	8	18,5	15	36,0
	Непроизвольное подергивание мышц	6	13,5	7	16,0
III	Синдром внутричерепной гипертензии:				
10	Повышенная возбудимость	14	33,5	19	47,5
11	Набухание и уплотнение родничка	5	12,5	13	32,5
12	Частые срыгивания и рвота	13	32,5	15	37,5
13	Избыточный рост окружности головы	4	10,0	4	10,0
IV.	Нарушение мышечного тонуса:				
15	Гипотонус	8	18,5	11	27,5
16	Гипертонус	10	25,0	14	35,0
V.	Нарушение глазодвигательной системы:				
17	Горизонтальный нистагм	9	21,0	12	30,0
18	Вертикальный нистагм	8	20,0	11	32,5
19	Симптом Грефе	5	12,5	10	25,0
20	Сходящиеся косоглазие	4	10,0	10	25,0

Из выше представленных таблицы 4. можно сделать вывод, что чем тяжелее степень поражения ЦНС новорождённых с гемолитической болезнью, тем выше вероятность частоты встречаемости симптомов, приводящих к тяжёлым синдромам.

По нашим исследованиям, в структуре клинических симптомов во всех группах новорождённых с гемолитической болезнью, поражением ЦНС и внутриутробным инфицированием отмечалось внезапное ухудшение общего состояния ребенка с развитием угнетения нервной системы в синдром гипервозбудимости.

Ниже приведены данные основных количественных показателей нейросонографического исследования ЦНС у новорождённых с гемолитической болезнью. Отмечается наличие изменений, характерных для перинатального поражения головного мозга по всем изученным параметрам (таблица 5.)

Было установлено увеличение размеров третьего и четвертого желудочков, субарахноидального пространства, прозрачной перегородки, расширение ликворных путей, отмечена пульсация мозговых сосудов, в I группе до $4,7 \pm 0,2$, $5,2 \pm 0,3$, $3,9 \pm 0,3$, $4,7 \pm 0,1$, $0,3 \pm 0,2$, $0,1 \pm 0,3$, $3,3 \pm 2,3$, $6,4 \pm 6,5$, $4,1 \pm 2,3$, $3,1 \pm 4,2$, $3,2 \pm 3,1$ и $4,1 \pm 3,5$ и во II группе до $5,9 \pm 0,4$, $6,1 \pm 0,5$, $5,9 \pm 0,4$ мл. мл, $3,2 \pm 0,2$, $0,1 \pm 0,2$, $0,2 \pm 0,1$, $2,5 \pm 3,1$, $5,8 \pm 6,0$, $4,6 \pm 2,1$, $3,4 \pm 4,1$, $3,1 \pm 2,8$, $3,9 \pm 3,1$ и $4,5 \pm 3,2$. Результаты, объективно отражающие состояние перинатального поражения ЦНС при внутриутробной инфекции, приведены в таблице 5.

Таблица 5.

Характеристика количественных показателей нейросонографического исследования новорождённых с поражением ЦНС

№	Результаты нейросонографии	I группа (n=40)	II группа (n=40)
1	Патологические изменения	34-85%	40-100%
2	Отечность мозговой ткани	9-22%	24-60%
3	Усиление эхогенности перивентрикулярных зон	10-25%	21-52%
4	Перивентрикулярная лейкомаляция (ПВЛ)	6- 15%	13-33%
5	Усиление пульсации сосудов	18-45%	-
6	Асимметрия желудочков	3-7.5%	5- 16%
7	ИПВК I ст. (СЭК)	10-25%	9-24%
8	ИПВК II ст.	8- 21%	3-7%
9	ИПВК III ст.	2-7%	6- 14%
10	ИПВК IV ст.	1-3%	2-5%
11	Паренхиматозное кровоизлияние	2- 5%	-
12	Патологии не выявлено	6- 15%	-

Выводы. Таким образом, вышеуказанные данные клинических синдромов и симптомов, а также показатели инструментальных исследований доказывают, что у новорождённых поражение центральной нервной системы с гемолитической болезнью и внутриутробным инфицированием в дальнейшем могут сказываться на здоровье ребёнка, а при условии поздней диагностики может протекать с осложнениями и длительным течением заболевания.

Список литературы:

1. Ворвуль А.О., Гонюкова О.В., Пономарева Н.А. Оценка эффективности профилактики иммунологического конфликта по системе резус / Неделя науки — 2018: Материалы международного форума, посвященного 80-летию юбилею СтавГМУ. — Ставрополь: СтавГМУ, 2018. — С. 11—13.
2. Смирнова А.А., Конопляников А.Г., Караганова Е.Я. Многократные внутриутробные переливания крови при резус-сенсibilизации и тяжелых формах гемолитической болезни плода. Российский вестник акушера-гинеколога. 2021; 21(1): 61-68.
3. Савельева Г. М., Адамян Л. В., Курцер М. А., Сичинава Л. Г., Панина О. Б., Конопляников А. Г., Тетруашвили Н. К., Михайлов А. В., Филиппов О. С. Резус-сенсibilизация. Гемолитическая болезнь плода: Клинические рекомендации (Протокол). — Письмо МЗ РФ от 18.05.2017 №15—4/10/2—3300.
4. Сирожиддинова Х.Н. Роль матерей в развитии перинатальной патологии и в формировании группы часто болеющих детей. Наука и мир Международный научный журнал 2015. - № 1 (17), Т 2. - С. 104-106.
5. Сирожиддинова Х.Н., Абдуллева М.Н. Клиническая значимость иммуномодулирующей терапии заболеваний органов дыхания у часто болеющих детей. MEDICUS Международный медицинский научный журнал, Волгоград, 2016, № 1 (7) С. 90-92.
6. Токмаков К.А. и др. Гипертермия у пациентов с повреждением центральной нервной системы // Политравма. – 2017. – №. 2.
7. Турсунов И.А. и др. Цитомегаловирусная инфекция с перинатальным поражением центральной нервной системы // Экономика и социум. – 2019. – №. 12. – С. 1013-1017.
8. Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н. Сложные проблемы диагностики гемолитической болезни новорожденных детей // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 14.04.2022. том 4(3)., стр 8-14.
9. Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н. Современные подходы к определению гемолитической болезни новорожденных // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. – 02.05.2022. том 2(4)., стр 15.
10. Ibatova Sh. M., Abdurasulov F.P., Mamutova E.S. Some aspects of diagnostics of out-of-social pneumonia in children indications for hospitalization. EPRA International Journal of Research and Development (IJRD) Volume: 6 | Issue: 4 | April 2021. P. 242-244.
11. Tanimura K., Yamada H. Maternal and neonatal screening methods for congenital cytomegalovirus infection // J. Obstet. Gynaecol. Res. 2019; 45 (3): 514-521.

12. Usmanova M.F. Sirojiddinova X.N. Actual problems of diagnosis of hemolytic disease in newborns // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. 30.04.2022. Vol. 2 (4) on Page 282-289.

13. Usmanova M.F. Sirojiddinova X.N. Modern approaches to the detection of hemolytic disease in newborns // European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. 30.04.2022. Vol. 2 (4) on Page 274-281.

14. Tukhtaeva M.M., Usmanova M.F.,

Omonova G.Z., Ochilova B.S. Psychomotor changes in hypoxic lesions of the central nervous system in newborns // Eurasian journal of academic research. Volume 1 Issue 9, December 2021 ISSN 2181-2020. On page 271-275.

15. Tukhtaeva M.M., Abduxalik-Zade G.A., Burxonova D.B., Mirkomilova G.M. Clinic - anamnestic characteristic of hypoxic-ischemic encephalopathy in newborns // Eurasian journal of academic research. Volume 1 Issue 9, December 2021 ISSN 2181-2020. On page 261-265.

Для цитирования: Усманова М.Ф., Сирожиддинова Х.Н. Повреждение центральной нервной системы при гемолитической болезни новорожденных с внутриутробными инфекциями // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 705–710. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20229122>